

XVII CONGRESO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA IV SIMPOSIO DE EXPLORADORES

Geología en Tierra de Paz 2019

RECONOCIMIENTO GEOLÓGICO DEL HORIZONTE FOSILÍFERO DE LOS CORROS (FORMACIÓN ESMERALDAS, VALLE MEDIO DEL MAGDALENA)

Ordoñez, L.J.¹, Patarroyo, G.D.^{1,2}, Torres, J.M.¹, Mier, R.¹, Zafra, D.¹

¹Escuela de Geología. Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Santander, Colombia.

²Stratos Consultoría Geológica

La cuenca del Valle Medio del Magdalena es una de las más prolíferas de Colombia en términos de producción histórica de hidrocarburos. El segmento del Cenozoico en la cuenta está representado por unidades que contienen las principales rocas reservorios, de ahí la importancia de definir sus relaciones estratigráficas.

Al menos tres horizontes fosilíferos, compuestos por moluscos, han sido reconocidos y utilizados tradicionalmente como eventos de correlación para determinar la edad de las unidades de interés, para definir topes en las formaciones y posiciones de importancia en columnas estratigráficas. En una menor medida también han sido utilizados para definir ambientes de depositación. Actualmente, los niveles fosilíferos aflorantes en la cuenca Valle Medio del Magdalena, si bien siguen siendo referidos, aun no presentan una caracterización sedimentológica y paleontológica detallada.

Con el fin de profundizar en estos temas se realizó una revisión de la localidad tipo de uno de los horizontes fosilíferos más conocidos: los Corros (parte superior de la Formación Esmeraldas). La evaluación preliminar del horizonte muestra que lejos de corresponder a un intervalo discreto, de espesor bien definido, en realidad comprende un segmento litoestratigráfico heterogéneo, en el cual tanto la abundancia, la preservación como la riqueza de especies de los moluscos encontrados (bivalvos y gasterópodos), sugieren una mayor complejidad en el ambiente de depósito. Por ende, los resultados refuerzan la idea de que un estudio sedimentológico y paleontológico detallado de este horizonte, podría contribuir a ampliar el conocimiento de los ambientes de depósito de la Formación Esmeraldas.

XVII CONGRESO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA IV SIMPOSIO DE EXPLORADORES

Geología en Tierra de Paz 2019

METODOLOGIA

La metodología implementada en el desarrollo de esta investigación consistió en fases de pre-campo y campo. Durante la fase de pre-campo se llevó a cabo la revisión bibliográfica, interpretación de columnas previamente levantadas y evaluación de mapas geológicos de la zona donde se haya reportado de forma directa o indirecta el horizonte de Los Corros (Pilsbry & Olson, 1935; Morales, 1958; Nutall, 1990; Caballero et al., 2010). En la fase de campo se realizó un recorrido y reconocimiento de la zona de estudio, levantamiento de columna estratigráfica, recolección de especímenes y una valoración tafonómica para determinar ambientes de deposición (Figura 1). Igualmente se efectuó un muestreo para petrografía y micropaleontología (palinomorfos, ostrácodos), para corroborar las relaciones cronoestratigráficas que se han propuesto para el horizonte (e.g Rodríguez et al., 2012).

Ilustración 1 Ubicación y mapa geológico del área de Nuevo Mundo Sinclinal en la Cuenca del Valle Medio del Magdalena. Afloramiento se indica el horizonte fosilífero los Corros. Mapa de estructuras y de Nuevo mundo, tomado y modificado de Rodríguez et al. 2012

XVII CONGRESO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA IV SIMPOSIO DE EXPLORADORES

Geología en Tierra de Paz 2019

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

A pesar de que la zona de trabajo ha sido anteriormente visitada, no se ha hecho un estudio a detalle del horizonte. El objeto de estudio se haya aguas abajo sobre el margen derecho de la Quebrada Los Corros (Valle Medio del Magdalena), presentando un espesor de 18 metros, dispuestos de forma heterogénea.

Se realizó el levantamiento de una columna estratigráfica en la cual se puede determinar que el horizonte fosilífero no está dispuesto en un solo nivel si no que se logran observar 8 niveles fosilíferos, los cuales se clasificaron por orden de abundancia de 0 a 3, siendo cero el nivel que presenta la mínima abundancia de especímenes y tres el nivel con mayor abundancia de especímenes (Figura 2).

La columna presenta hacia la base lodolitas carbonosas con contenido fósil, en su mayoría gasterópodos con una orientación preferencial de tamaño menor o igual a 20 mm en un orden de abundancia de 1. Hacia la parte media se tiene una intercalación de arenitas y limolitas, en los que se identifican los niveles con mayor abundancia de gasterópodos. Los restos presentan una orientación preferencial y un tamaño que supera los 2 cm. Igualmente se identifican algunos niveles más pequeños con un orden de abundancia menor, donde se pueden observar algunas conchillas que no superan los 10 mm de diámetro.

Hacia el tope de la columna se presentan niveles de lodolitas carbonosas con contenidos menores de material orgánico.

Teniendo en cuenta todo lo anterior se puede concluir que el nivel fosilífero Los Corros es una unidad que en realidad está compuesta por una variedad de niveles dispuestos de forma no uniforme. Su caracterización tafonómica y sedimentológica permitirá la definición de facies y una mejora en las interpretaciones paleoambientales previas. De igual forma, la taxonomía de los moluscos y el complemento con análisis bioestratigráficos como la palinología, permitirá robustecer el modelo de edad propuesto de Eoceno tardío.

XVII CONGRESO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA IV SIMPOSIO DE EXPLORADORES

Geología en Tierra de Paz 2019

Figura 2 Gasterópodos dispuestos hacia el tope del horizonte

REFERENCIAS

Caballero, V., Parra, M., & Bohórquez, A.R.M. (2010). Levantamiento de la Cordillera Oriental de Colombia durante el Eoceno tardío–Oligoceno temprano: proveniencia sedimentaria en el Sinclinal de Nuevo Mundo, Cuenca Valle Medio del Magdalena. *Boletín de Geología*, 32 (1): pp ,49-59

Morales, Luis G. General geology and oil occurrences of middle Magdalena valley, Colombia: South America." (1958): 641-695.

Nuttall, C.P. (1990) A review of the Tertiary non-marine molluscan faunas of the Pebasian and other inland basins of north-western South America. *Bulletin of the British Museum (Natural History), Geology*, 45: 165-371.

Pilsbry, M.A., Olson, A.A. (1935) Tertiary fresh-water mollusks of the Magdalena embayment, Colombia. Acad. Nat. Sci., 87: 7-20.

Rodríguez-Forero, G., Oboh-Ikuenobe, F. E., Jaramillo-Munoz, C., Rueda-Serrano, M. J., & Cadena-Rueda, E. (2012) Palynology of the Eocene Esmeraldas Formation, Middle Magdalena Valley Basin, Colombia. Palynology, 36: 96-111.